

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
DISCIPLINA DE INFECTOLOGIA
MARCELLA PILON MARTINS**

**PANDEMIA COVID-19: AVALIAÇÃO DA PRIMEIRA ONDA
NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL ESTADUAL
MÁRIO COVAS, NO ABC PAULISTA**

SANTO ANDRÉ - SP

2022

MARCELLA PILON MARTINS

PANDEMIA COVID-19: AVALIAÇÃO DA PRIMEIRA ONDA
NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL ESTADUAL
MÁRIO COVAS, NO ABC PAULISTA

Trabalho de conclusão de curso de pós-graduação, apresentado ao curso de Especialização em Infectologia do Centro Universitário Saúde ABC, como requisito parcial para obtenção de título de Especialista.

Orientadores:

Dr. Olavo Henrique Munhoz Leite

Dra. Ana Carla Carvalho de Mello e Silva

Dra. Eloisa Basile Siqueira Ayub

SANTO ANDRÉ - SP

2022

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais Marcelo e Paula: meus grandes mestres da vida, provedores e incentivadores do meu sonho desde o começo. Sou quase tudo que sou hoje graças a eles. Exemplos de dedicação, honestidade e perseverança em seus valores, compartilhados e ensinados a seus três filhos. Exemplos de gratidão e amor ao próximo. Exemplos de amor ao trabalho e aos filhos.

Amo e sou grata a eles.

AGRADECIMENTOS

Ao Centro Universitário Saúde ABC e à Faculdade de Medicina do ABC por ser a minha casa durante os últimos dez anos. Onde construí o início da minha carreira e fui guiada com muita maestria. Por ter me acolhido novamente durante a Residência Médica: não teria sido feliz em outro lugar.

Aos meus colegas de residência pela paciência e espírito de equipe: não teríamos vencido essa guerra sozinhos.

Aos mestres e preceptores da Infectologia ABC pelos sábios conselhos.

Ao Carlos Miyashira e à Erika Ishigaki pelos detalhes da redação e estatística: ainda não sei nada sobre isso.

Às equipes de enfermagem do CCIH e Clínica Médica 3 do HEMC pelo carinho e puxões de orelha igualmente distribuídos.

Às “URDIPers” pelos momentos de descontração e risadas infinitas.

Aos pacientes, pelos ensinamentos diários.

A Deus.

RESUMO

A COVID-19 é uma doença sistêmica de espectro clínico variado, desde sintomas ausentes ou leves até evolução grave com necessidade de suporte de vida intensivo. Múltiplos fatores como comorbidades e marcadores inflamatórios na admissão do paciente foram e têm sido estudados para de certa forma prever a evolução intra-hospitalar dos doentes moderados a críticos. O SAPS 3 é uma ferramenta prévia a COVID-19 que por grau de pontuações conforme condições pré-mórbidas, alterações fisiológicas e laboratoriais calcula o risco de mortalidade na admissão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e é muito utilizada em casos de sepse. Neste trabalho, estudamos os dados epidemiológicos, comorbidades, parâmetros clínicos e laboratoriais de 135 pacientes internados em UTI do Hospital Estadual Mário Covas, no ABC Paulista, com seus respectivos escore SAPS 3, com o objetivo de correlacionar o grau de gravidade da doença aos desfechos alta e óbito durante a primeira onda da COVID-19, na era pré-vacinal. Foram utilizados dados de prontuários eletrônicos em uma coorte retrospectiva e os casos divididos em dois grupos conforme o risco de mortalidade de acordo com o escore SAPS 3. Foram analisados 135 pacientes, sendo a maioria do sexo masculino (71,21%), ao redor dos 65 anos, admitidos entre o 7º e 8º dia de sintomas. Os que possuíam menos de 50% de chance de óbito na admissão (grupo 1) apresentaram menor grau de insuficiência renal do que o grupo 2 (chance de mortalidade maior ou igual a 50%). Além disso, houve diferença estatisticamente relevante entre os dois grupos nas dosagens de hemoglobina, contagem total de leucócitos e linfócitos, dímero-D, pressão parcial de O₂ na gasometria arterial, proteína C reativa, DHL e ferritina. A taxa de mortalidade no grupo 1, ainda na UTI, foi de 40,9%, enquanto no grupo 2 foi de 66,6%, indicando que o SAPS 3 é uma ferramenta possível para indicar risco de mortalidade na admissão. Ainda assim, mais estudos são necessários para investigar as particularidades dos óbitos no grupo de baixo risco e fatores protetores no grupo de alto risco de mortalidade. Pode-se concluir, no entanto, que a COVID-19 é uma doença de alta morbidade e mortalidade, que demanda extensos e complexos recursos de saúde por tempo prolongado na era em que a vacinação ainda não era possível.

ABSTRACT

The COVID-19 is a systemic disease with a varied clinical spectrum, from absent or mild symptoms to severe evolution requiring intensive life support. Multiple factors such as comorbidities, inflammatory markers at patient admission were and have been studied to somehow predict the in-hospital evolution of moderate to critical patients. SAPS 3 is a tool prior to COVID-19 that, by grade of scores according to pre-morbid conditions, physiological and laboratory changes, calculates the risk of mortality on admission to the Intensive Care Unit (ICU) and it has been used for sepsis. In this work, we studied the epidemiological data, comorbidities, clinical and laboratory parameters of 135 patients admitted to the ICU of Hospital Estadual Mário Covas, in ABC Paulista, with their respective SAPS 3 scores, with the aim of correlating the degree of disease severity with the outcomes (discharge and death) during the first wave of COVID-19, in the pre-vaccine era. Data from electronic medical records were used in a retrospective cohort and the cases were divided into two groups according to the risk of mortality according to SAPS 3 score. 135 patients were analysed, most of them male (71.21%), around 65 years old, admitted between the 7th and 8th day of symptoms. Those who had less than a 50% chance of death on admission day (group 1) had a lower degree of renal failure than group 2 (mortality chance greater than or equal to 50%). In addition, there was a statistically significant difference between the two groups in the levels of haemoglobin, total leukocyte and lymphocyte count, D-dimer, partial pressure of O₂ in arterial blood gas analysis, C-reactive protein, LDH and ferritin. The mortality rate in group 1, still in the ICU, was 40.9% while in group 2 it was 66.6%, indicating that SAPS 3 is a possible tool to indicate risk of mortality on admission. Still, more studies are needed to investigate the particularities of deaths in the low-risk group and protective factors in the high-risk group of mortality. It can be concluded, however, that COVID-19 is a disease of high morbidity and mortality, which demands extensive and complex health resources for a long time in an era in which vaccination was not yet possible.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AVC	acidente vascular cerebral
CKD-EPI	Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
COVID-19	Coronavirus Disease - 2019 / doença pelo Coronavírus - 2019
CROSS	Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde
DM	diabetes mellitus
FMABC	Faculdade de Medicina do ABC
HAS	hipertensão arterial sistêmica
HEMC	Hospital Estadual Mário Covas
IAM	infarto agudo do miocárdio
IMC	índice de massa corporal
IOT + VM	intubação orotraqueal + ventilação mecânica
O2	oxigênio
PAM	pressão arterial média
RT-PCR	real time - Polymerase Chain reaction / reação em tempo real da Polimerase
SAPS 3	Simplified Acute Physiology Score III
SARS	Severe Acute Respiratory Syndrome
SARS-CoV-2	Severe Acute Respiratory Syndrome - coronavirus - 2
SP	São Paulo (Estado)

SRAG	Síndrome Respiratória Aguda Grave
SUS	Sistema Único de Saúde
TC	tomografia computadorizada
TFG	taxa de filtração glomerular
UTI	unidade de terapia intensiva
VNI	ventilação não-invasiva

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. DESENVOLVIMENTO	11
2.1. Objetivos	11
2.2. Metodologia	11
2.2.1. Critérios de Inclusão	11
2.2.2. Critérios de Exclusão	11
2.2.3. Variáveis.....	12
2.2.4. Análise estatística	13
2.3. Resultados	14
2.4. Discussão	18
3. CONCLUSÃO	21
4. REFERÊNCIAS	22
5. ANEXOS	24

1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) é uma doença sistêmica causada pelo vírus SARS-CoV-2 (previamente denominado 2019-nCoV) da família *Coronaviridae*, agente etiológico responsável pela pandemia que teve início no final do ano de 2019 em Wuhan, na China. Inicialmente, foi descrito que a infecção pelo SARS-CoV-2 poderia causar a síndrome respiratória aguda grave (SRAG) similarmente ao SARS-CoV-1 (que causou a SARS em 2002), como também doenças leves das vias aéreas superiores e até infecção assintomática (LV et al., 2020).

A evolução da doença para moderada ou grave, pré ou intra-hospitalar, está associada a presença de fatores de risco já previamente estudados, como sexo masculino, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2 sendo os mais prevalentes, além de também estarem associados com alta mortalidade (DREHER et al., 2020; GRASSELLI et al., 2020). Em relação à mortalidade, pacientes inicialmente classificados como graves/críticos que apresentavam baixa contagem de linfócitos, maiores níveis de dímero-D e maiores taxas de coinfeção bacteriana ou fúngica estavam significativamente associados a maior mortalidade (LV et al., 2020), Zhihua Lv conclui que coinfeções respiratórias com fungos e bactérias resistentes hospitalares poderiam ser uma importante causa de mortalidade na COVID-19. (o que quer dizer que fungos e bactérias estão associados mortalidade).

Os escores de gravidade na entrada dos pacientes nas UTIs são ferramentas importantes para avaliação de risco dos pacientes para evolução para formas graves e risco de vida, necessidade de suplementação progressiva de oxigênio e chance de óbito na internação. Um dos escores mais utilizados é o SAPS3 (*Severe Acute Physiology Scoring*), que é composto de 20 variáveis de fácil mensuração já na chegada do paciente na UTI. O menor valor possível é 16 e o maior 217 pontos, conforme peso das variáveis fisiológicas, e o grau de comprometimento da doença, avaliando também o estado de saúde prévio à admissão hospitalar, indicadora da condição pré-mórbida (SILVA JUNIOR et al., 2010). Na COVID-19 parece ser essencial a avaliação do estado pré-doença a fim de avaliar risco de desenvolvimento para formas graves da patologia. Esse mesmo escore foi considerado de performance satisfatória na análise do prognóstico de mortalidade hospitalar nos pacientes com COVID-19 admitidos no setor de terapia intensiva conforme estudos de Metnitz et al (METNITZ et al., 2021).

Segundo dados do Coronavírus Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021), até 28 de fevereiro de 2021, após um ano de pandemia no país, foram confirmados 1.054.155 casos na região metropolitana de São Paulo, a qual engloba o ABC Paulista e outros 31 municípios além da capital. Em relação ao número de óbitos, a região é responsável pela notificação de 37.376 óbitos no mesmo período, acumulando um número de 150 óbitos por 100 mil habitantes. Os primeiros 84 óbitos por COVID-19 no Estado de São Paulo foram notificados no dia 28 de março de 2020.

Após primeiro caso confirmado de COVID-19 no país em indivíduo residente na região do ABC Paulista ao final de fevereiro de 2020, foi criado pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo um plano de contingência para esta região, no qual o Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), que é o Hospital Escola da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), foi escolhido como Serviço Terciário de Referência (Alta Complexidade) para casos moderados, graves e críticos da doença. O Hospital localiza-se no município de Santo André, na região do ABC Paulista, composto por 7 cidades (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema,

Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires). Ao longo da pandemia, o Hospital sofreu alterações estruturais para acomodar a crescente demanda de leitos de UTI e enfermaria para cuidados pós-intensivos, inicialmente dispondo de 41 leitos de UTI e 42 leitos de enfermaria. O primeiro paciente com SRAG por suspeita de COVID-19 na instituição foi admitido em 13 de março de 2020 e o primeiro óbito no em 23 de março de 2020.

Por determinação da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e com base na estruturação do sistema público de saúde do Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Estadual Mário Covas recebeu casos referenciados via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS) de unidades de saúde primárias e secundárias. Desta maneira, os casos classificados como moderados e graves eram referenciados das unidades primárias para as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, ou se atendidos no pronto-socorro eram conduzidos conforme fluxograma institucional (anexos 1 e 2). Conforme os pacientes recebiam alta da UTI, eram encaminhados à enfermaria COVID-19, de onde recebiam alta hospitalar para acompanhamento pós-internação.

No Brasil, o número de óbitos por dia por COVID-19 variou de 22 (em março/2020) a 1590 (em junho/2020), sendo a variação de 84 a 713 óbitos/dia no Estado de SP e 81 a 351 óbitos/dia na região metropolitana de São Paulo no mesmo período. O presente estudo justifica-se para avaliar as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes graves e críticos internados nas UTIs do HEMC no primeiro ano da pandemia de COVID19 e descrever os fatores relacionados aos desfechos de óbito e alta hospitalar.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Objetivos

Descrever as características clínicas, epidemiológicas e o escore SAPS3 dos pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 internados nas UTIs do HEMC no período de 13/03/2020 a 03/08/2020.

Correlacionar estas características com os desfechos de óbito e alta das UTIs durante a primeira onda da pandemia.

2.2. Metodologia

Estudo retrospectivo descritivo e analítico de coorte de casos de pacientes que foram internados nas UTIs do HEMC com diagnóstico confirmado de COVID-19 no período de 13 de março de 2020 a 03 de agosto de 2020. O prontuário eletrônico do serviço foi utilizado como fonte secundária de informação além dos dados laboratoriais. O estudo possui termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), que se encontra no anexo 3.

Os critérios de inclusão e exclusão no estudo são:

Critérios de Inclusão:

- pacientes cuja data de internação ocorreu entre 13/03/2020 a 03/08/2020
- pacientes com diagnóstico de COVID-19 confirmado por RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 ou sorologia para COVID-19 reagente (IgM reagente e/ou IgG reagente)

Critérios de Exclusão:

- pacientes menores de 18 anos no dia da internação
- pacientes cujo atendimento inicial foi no pronto-socorro ou enfermaria do HEMC e não necessitaram de internação em UTI em nenhum momento
- pacientes cujo óbito ocorreu com menos de 24h na UTI ou no PS enquanto aguardava vaga de UTI

Para realização deste estudo foi preparado um questionário estruturado usando o REDCap para a coleta e armazenamento das informações. O REDCap (Research Electronic Data Capture) é uma ferramenta eletrônica de captura de dados hospedados em [REDCap \(fmabc.br\)](http://fmabc.br) (HARRIS et al., 2009).

Para todos os pacientes, na data de sua admissão em UTI, foi calculado o escore de gravidade SAPS3 utilizando a calculadora online (SAPS-3, [s.d.]) com dados clínicos e laboratoriais das primeiras 24 horas da admissão na UTI. Utilizamos desse escore e do risco de mortalidade em UTI na América Latina para separar os casos em dois grupos distintos: aqueles que tinham menos de 50% de chance de óbito e aqueles que tinham 50% ou mais chance de óbito ao longo da internação na UTI.

Além disso, nos questionários foram incluídos laudos das tomografias iniciais dos pacientes e o nível de comprometimento do parênquima pulmonar estratificado em 3 categorias: leve (abaixo de 25%), moderado (entre 25-50%) ou grave (acima de 50%) conforme Simpson S., et al. Radiological Society of North America expert consensus statement on reporting chest CT findings related to COVID-19. Endorsed

by the Society of Thoracic Radiology, the American College of Radiology, and RSNA (SIMPSON et al., 2020).

As variáveis descritas a seguir foram coletadas de todos os pacientes.

Variáveis gerais

- Dados demográficos (sexo biológico, data de nascimento, procedência e origem do encaminhamento)
- Comorbidades
 - HAS: PAS \geq 130mmHg e/ou PAD \geq 80mmHg
 - DM: Hb glicada \geq 6,5% ou glicemia de jejum \geq 126mg/dL ou TOTG com glicose 2h \geq 200mg/dL ou sintomas clássicos com glicemia randômica \geq 200mg/dL
- Data de internação no HEMC (UTI e/ou enfermaria)
- Exame confirmatório COVID-19: RT-PCR ou sorologia
- Data do exame confirmatório
- Data do início de sintomas
- Dias de sintomas na admissão no HEMC
- Altura, peso e IMC na admissão ou evolução hospitalar

Variáveis da admissão na UTI

- Data de admissão na UTI por suspeita ou confirmada COVID-19
- Uso de drogas vasoativas antes da internação UTI
- Suporte de O₂ (ar ambiente, cateter nasal de O₂, máscara de O₂, VNI ou IOT + VM)
- Data da intubação orotraqueal
- Realização de hemodiálise prévia
- Uso de anticoagulação plena na admissão
- Presença de infecção bacteriana e/ou fúngica secundária
- Presença de outros eventos que agravam a situação da COVID-19; ex. eventos trombotogênicos, IAM, AVC, lesão renal aguda
- Valor do SAPS 3 na admissão na UTI

Variáveis de desfecho

- Desfecho primário: óbito na UTI ou alta para enfermaria ou transferência
- Data do desfecho primário
- Se realizou diálise nas 24-48h prévias ao desfecho
- Se entrou em choque séptico nas 24-48h prévias ao desfecho
- Se causa básica do óbito foi choque séptico refratário
 - Choque séptico refratário é definido como um choque distributivo com vasoplegia marcada, com falha do uso de noradrenalina na dose $>$ 0,2 a 0,3 mcg/Kg/min para manter tônus vascular, mantendo hipotensão (PAM $<$ 65mmHg) persistente a despeito do uso da noradrenalina.
- Desfecho secundário (para aqueles que foram de alta da UTI inicialmente: alta hospitalar ou óbito ou evasão)
- Data do desfecho secundário
- Dias de internação na UTI
- Dias de internação hospitalar total

Análise Estatística

Após divisão dos casos em dois grupos conforme critério descrito acima, foi realizada análise descritiva com auxílio do software R (versão 3.6.2 - R Core Team, 2019). A princípio, uma análise descritiva foi realizada com a apresentação das variáveis contínuas através da média e desvio padrão, e da porcentagem do total (%) para as variáveis categóricas. Na análise estatística, foi realizado o cruzamento entre variáveis nominais e categóricas pelo teste do Qui-quadrado ou, se o número de casos for pequeno, pelo Teste Exato de Fisher. Para o cruzamento das variáveis nominais com as contínuas, foi utilizado o Teste t de Student ou Teste de Kruskal-Wallis. No cruzamento de variáveis contínuas, foi utilizada a correlação e a regressão linear. As variáveis com significância estatística e as de interesse foram incluídas em um modelo de regressão logística. O nível de significância foi definido em $p \leq 0,05$.

2.3. Resultados

Foram analisados 350 prontuários no total. 117 (33,4%) pacientes foram excluídos sendo o principal motivo dados incompletos. 233 (66,6%) possuíam as informações necessárias para avaliação do estudo. Desses pacientes, 98 apresentavam 1 ou mais critérios de exclusão. Por fim, 135 (38,6%) pacientes tinham informações completas conforme fluxograma a seguir.

Figura 1: Fluxograma dos critérios de inclusão e exclusão

Os 135 casos foram avaliados de acordo com o SAPS 3 e divididos em 2 grupos. O grupo 1 (66 pacientes) apresenta risco de mortalidade menor que 50% e o grupo 2 (69 pacientes) maior ou igual a 50%.

Tabela 1 - Resultados

Dados Demográficos	Valores de referência	global (n = 135)	grupo 1 (n = 66)	grupo 2 (n = 69)	valor de p
sexo masculino (%)	NSA	96 (71,1%)	46 (69,6%)	50 (72,4%)	0.8496
média idade em anos (min-máx)	NSA	64 (20-94)	61,7 (20-94)	66,3 (22-90)	0.05947
dia de sintomas na admissão (média)	NSA	8,7	7,9	9,4	0.2137
Marcadores Séricos (médias)					
hemoglobina	12,0-15,0g/dL	11,93	12,44	11,47	0.01944
contagem total leucócitos	4500-11000 cél/mm ³	14659	10357	18630	0.01116
contagem total linfócitos	1000-3800 cél/mm ³	3038	960,8	4956	0.9115
INR	1,00-1,20	1,18	1,16	1,19	0.06125
dímero-D	< 500 ng/mL	8632	7516	10013,2	0.001641
pO ₂	80-100 mmHg	108,5	94,5	120,3	0.001198
HCO ₃	22-26 mmol/L	25,09	25,57	24,69	0,4208
PCR	< 0,80 mg/dL	15,40	13,27	17,31	0.01555
DHL	120-246 U/L	654,4	755,2	530,0	0.008563
ferritina	11-336,2 ng/mL	1248	1286,7	2605,1	0.00231
Comprometimento TC tórax					
< 25%	leve	6 (4,4%)	4 (6%)	2 (2,8%)	0.7426
25-50%	moderado	13 (9,6%)	8 (12,1%)	5 (7,2%)	
> 50%	grave	82 (60,7%)	41 (62,1%)	41 (59,4%)	
SAPS3					
escore geral (min-máx)		59,76 (31-103)	44,41 (31-60)	74,43 (61-103)	< 0.01
média da chance de mortalidade (min-max)		46,84% (3,3%-97,5%)	17,48% (3,3%-47,9%)	74,93 (50,4%-97,5%)	
Comorbidades					
média IMC (min-máx)	18-25	27,29 (11-44)	27,41 (11-44)	27,18 (15-40)	0.8522
HAS	NSA	78	37	41	0.7297
DM	NSA	50	21	29	0.2849
dislipidemias	NSA	9	5	4	0.7408

obesidade	NSA	16	7	9	0.7918
neoplasia	NSA	14	1	13	0.0011
tabagismo atual ou prévio	NSA	23	12	11	0.8204
etilismo atual ou prévio	NSA	7	5	2	0.2673
pneumopatias crônicas	NSA	7	3	4	1
cardiopatias	NSA	25	15	10	0.2699
vasculopatias	NSA	11	8	3	0.1227
DRC	NSA	13	7	6	0.776
TFG > 60mL/min/1,73m2 (%)	> 60mL/min/1,73m2	65 (48,1%)	40 (60,6%)	25 (36,2%)	0.008252
TFG média dos pacientes com TFG < 60 mL/min/1,73m2	NSA	30,2	36,4	26,57	0.0196
Desfecho Primário					
óbito	NSA	73	27	46	0.00415
alta para enfermaria	NSA	65	38	27	
transferência	NSA	1	1	0	
óbito por infecção secundária	NSA	50	17	33	0.007153
fez diálise 24-48h antes	NSA	32	12	20	0.1574
média dias de UTI (min-max)	NSA	13,06 (1-63)	11,68 (1-53)	14,38 (1-63)	0.1918
média dias internação total (min-max)	NSA	21,54 (0-126)	17,52 (0-73)	25,39 (1-126)	0.09637

No gráfico a seguir (Figura 2), é possível identificar as cidades de onde procederam os 135 pacientes da amostra, sendo 50% da amostra sendo referenciadas dos municípios de Mauá e Santo André em conjunto.

Figura 2 - cidade de procedência dos pacientes

Figura 3 - porcentagem de achados em tomografia

2.4 Discussão

Da amostra total, 71,1% eram do sexo masculino, não havendo diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos correlacionando sexo com chance de mortalidade. Em relação à idade dos pacientes, o grupo 1 apresentou menor média de idade do que o grupo 2; o que era esperado uma vez que para cálculo do SAPS 3 quanto maior a idade do paciente, maior a chance de mortalidade. No entanto, o paciente mais idoso da amostra (94 anos de idade) ficou alocado no grupo 1 e provavelmente seu estado clínico de moderada gravidade não o fez apresentar chance de mortalidade acima de 50%. A diferença da média de idade entre os grupos também não foi estatisticamente significativa, apresentando $p=0,05947$ (tabela 1).

Em relação às comorbidades prévias relatadas em prontuário, as mais frequentes foram HAS, DM e cardiopatias em geral. Na comparação entre os grupos, a comorbidade “neoplasia” foi estatisticamente significativa, mas isso é explicado pela presença da mesma ter peso importante no quesito pré-morbidade do escore SAPS 3. Por isso, 13 dos 14 pacientes com neoplasia prévia já foram automaticamente alocados no grupo 2, mesmo com outros parâmetros clínicos não tão alterados.

Concordante com o que foi reportado no estudo de Socolovithc et al. em “Epidemiology, outcomes and the use of intensive care unit resources of critically ill patients diagnosed with COVID-19 in São Paulo, Brazil: a cohort study”, os pacientes do nosso estudo também foram majoritariamente homens por volta dos 65 anos com antecedentes pessoais de hipertensão arterial e diabetes mellitus, sugerindo que esta população possa ser mais suscetível a evoluções críticas a despeito da etiologia da doença aguda (SOCOLOVITHC et al., 2020). A principal diferença entre ambos os estudos, entretanto, é que o primeiro se deu em unidade de terapia intensiva de um grande hospital particular de São Paulo, e o nosso em unidades de terapia intensiva de um hospital terciário público da região metropolitana; sugerindo que não há diferença socioeconômica na epidemiologia da COVID-19.

Na tabela 1 listamos as medianas de alguns marcadores laboratoriais coletados na admissão dos pacientes na UTI, comparando entre os dois grupos. Os marcadores que apresentaram diferença estatisticamente significante entre os grupos foram dosagem de hemoglobina (Hb), proteína C reativa (PCR) e taxa de filtração glomerular (TFG) pelo CKD-EPI > 60 (considerada função renal inalterada). Já na admissão dos pacientes, é possível observar que o grupo 2 apresentava disfunção renal em maior ocorrência do que o grupo 1, podendo ser fator decisivo para evolução intra-hospitalar e necessidade de diálise durante a internação.

Além disso, outro parâmetro que se destacou com relevância estatística foi a pressão parcial de O₂ na admissão, cuja média foi menor no grupo 1 em comparação ao grupo 2. Isso pode ser explicado pelo fato que a maior parte do grupo 2 já chegou em intubação orotraqueal com ventilação mecânica, de modo que a gasometria arterial foi coletada em regime de hiperóxia até os parâmetros ventilatórios serem devidamente ajustados.

A nível global, marcadores como presença de anemia, contagem de linfócitos, dímero-D, proteína C reativa e creatinina também foram objeto de estudos como o italiano “30 day-mortality in patients hospitalized with COVID-19 during the first wave of the Italian epidemic: a prospective cohort study”. Nele, Giacomelli et al estudaram

233 pacientes com COVID-19 em Milão e concluíram que o nível de proteína C reativa sérica na admissão foi independentemente associada com desfecho adverso na COVID-19 (GIACOMELLI et al., 2020). Em nosso estudo, a diferença das medianas de PCR séricas dos dois grupos apresentou significância estatística, corroborando com a hipótese do estudo italiano. Além disso, os autores italianos também concluem que idade avançada, obesidade, gravidade da doença na admissão são fatores relacionados a maior risco de mortalidade (GIACOMELLI et al., 2020).

Outro estudo que define o impacto da obesidade no desfecho de pacientes com COVID-19 na UTI foi a coorte sueca de Sjögren L et al, que concluiu que altos índices de massa corporal (IMC) estão associados com aumento de risco de mortalidade e internação prolongada em UTI, sugerindo que esses pacientes devam ser melhor monitorados quando hospitalizados por COVID-19 (SJÖGREN et al., 2021). No nosso estudo, não houve diferença estatística entre os dois grupos, porém a média de IMC em ambos os grupos foi de 27, indicando população sob risco do sobrepeso.

Em outro estudo italiano que investigou especificamente fatores de risco associados com mortalidade, na primeira onda da pandemia na Itália, Grasselli et al concluíram que hipertensão arterial era a comorbidade mais frequente, com pacientes com tal condição prévia com sobrevida com queda significativa. Entretanto, na análise multivariada, a hipertensão arterial sistêmica não foi fator independente associado com mortalidade (GRASSELLI et al., 2020).

Em relação à mortalidade nas UTIs (nosso desfecho primário), analisamos que 54% dos pacientes foram a óbito na amostra global. Grasselli et al reportaram mortalidade de 48,8% em seu subgrupo inicial de 1715 pacientes (GIACOMELLI et al., 2020). Já no estudo de Socolovithc et al a mortalidade por causas gerais após 28 dias na UTI, em pacientes COVID-19 foi de 9,0% o que foi justificado como maior tempo para América do Sul se preparar para atender casos graves da pandemia do que na Ásia ou Europa, diante do avanço da pandemia naqueles continentes (SOCOLOVITHC et al., 2020).

O desfecho primário entre os grupos houve diferença estatisticamente relevante. O óbito na UTI ocorreu em 66,6% dos casos do grupo 2; enquanto 40,9% faleceram no grupo 1. Destes óbitos, 25,7% ocorreram por infecção/choque séptico refratário no grupo 1 enquanto 71,7% no grupo 2, com diferença estatisticamente significativa ($p = 0,007$).

A média de dias de sintomas na admissão do paciente ao Hospital foi de 8,7 dias na amostra global. Entre os grupos não houve diferença significativa sendo 7 dias no grupo 1 e 9 dias no grupo 2.

A média de dias de internação na UTI também não foi estatisticamente significativa entre os dois grupos, sendo 11 dias para o grupo 1 e 14 dias para o grupo 2. A média global de dias de internação na UTI foi de 13 dias, variando de 1 a 126 dias.

Em relação ao desfecho secundário, 48,8% do grupo 1 receberam alta hospitalar enquanto 24,6% do grupo 2 tiveram o mesmo desfecho. Houve 1 evasão no grupo 1 e 1 transferência no grupo 2.

A média global de dias de internação total foi de 21,5 dias, sendo 17,5 dias no grupo 1 e 25,3 dias no grupo 2. A internação mais longa foi de 126 dias, de um paciente no grupo 2. A diferença das médias entre os grupos não foi estatisticamente relevante.

Figura 4 – Box plot da comparação dos dias de internação na UTI entre Grupo 1 e Grupo 2

Figura 5 – Box plot da comparação dos dias de internação hospitalar total entre Grupo 1 e Grupo 2

3. CONCLUSÃO

Concluimos que os pacientes com COVID-19 moderada ou grave, atendidos no hospital público de referência à atenção terciária da região do ABC eram admitidos em média no 8º para 9º dia de sintomas, sendo a maioria do sexo masculino, ao redor dos 65 anos de idade, com comorbidades HAS ou DM ou cardiopatias em geral, com IMC médio de 27 (sobrepeso), tomografia com achados típicos de pneumonia viral e comprometimento > 50%. A média global de dias na UTI foi de 13 dias, com média de 21,5 dias de internação ao todo, com chance de óbito já na admissão na UTI, em média, de 46,8% no contexto pré-vacinal segundo cálculo pelo SAPS 3. A mortalidade global foi de 61% na amostra contando entre os desfechos primários e secundários, relacionados direta ou indiretamente com a internação por causa da COVID-19, indicando que é uma doença extremamente grave com intensa demanda dos recursos em saúde por períodos prolongados.

4. REFERÊNCIAS

1. DREHER, Michael et al. The characteristics of 50 hospitalized COVID-19 patients with and without ARDS. **Deutsches Arzteblatt International**, [S. l.], v. 117, n. 16, p. 271–278, 2020. DOI: 10.3238/arztebl.2020.0271.
2. GIACOMELLI, Andrea; LISA, Anna; MILAZZO, Laura; ORENI, Letizia; BERNACCHIA, Dario; SIANO, Matteo; BONAZZETTI, Cecilia; COVIZZI, Alice; SCHIUMA, Marco. 30-day mortality in patients hospitalized with COVID-19 during the first wave of the Italian epidemic: A prospective cohort study. **Pharmacological Research**, [S. l.], v. 158, n. January, 2020.
3. GRASSELLI, Giacomo et al. Risk Factors Associated with Mortality among Patients with COVID-19 in Intensive Care Units in Lombardy, Italy. **JAMA Internal Medicine**, [S. l.], v. 180, n. 10, p. 1345–1355, 2020. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.3539.
4. HARRIS, Paul A.; TAYLOR, Robert; THIELKE, Robert; PAYNE, Jonathon; GONZALEZ, Nathaniel; CONDE, Jose G. Research electronic data capture (REDCap)-A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. **Journal of Biomedical Informatics**, [S. l.], v. 42, n. 2, p. 377–381, 2009. DOI: 10.1016/j.jbi.2008.08.010.
5. METNITZ, Philipp G. H.; MORENO, Rui P.; FELLINGER, Tobias; POSCH, Martin; ZAJIC, Paul. Evaluation and calibration of SAPS 3 in patients with COVID-19 admitted to intensive care units. **Intensive Care Medicine**, [S. l.], v. 47, n. 8, p. 910–912, 2021. DOI: 10.1007/s00134-021-06436-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06436-9>.
6. MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL. **Covid-19 Casos e Óbitos**. 2021. Disponível em: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html.
7. **SAPS-3**. [s.d.]. Disponível em: <https://rccc.eu/ppc/indicadores/saps3.html>.
8. SILVA JUNIOR, João Manoel et al. Aplicabilidade do escore fisiológico agudo simplificado (SAPS 3) em hospitais brasileiros. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, [S. l.], v. 60, n. 1, p. 20–31, 2010. DOI: 10.1590/s0034-70942010000100003.
9. SIMPSON, Scott et al. Radiological society of North America expert consensus document on reporting chest CT findings related to COVID-19: Endorsed by the society of thoracic radiology, the American college of radiology, and RSNA. **Radiology: Cardiothoracic Imaging**, [S. l.], v. 2, n. 2, 2020. DOI: 10.1148/ryct.2020200152.
10. SJÖGREN, Lovisa; STENBERG, Erik; THUCCANI, Meena; MARTIKAINEN, Jari; RYLANDER, Christian; WALLENIUS, Ville; OLBERS, Torsten; KINDBLOM, Jenny M. Impact of obesity on intensive care outcomes in patients with COVID-19 in Sweden—A cohort study. **PLoS ONE**, [S. l.], v. 16, n. 10 October, p. 1–13, 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0257891.
11. SOCOLOVITHC, Rachel Lane; FUMIS, Renata Rego Lins; TOMAZINI, Bruno Martins; PASTORE, Laerte; GALAS, Filomena Regina Barbosa Gomes; DE AZEVEDO, Luciano Cesar Pontes; COSTA, Eduardo Leite Vieira. Epidemiology, outcomes, and the use of intensive care unit resources of critically ill patients diagnosed with COVID-19 in Sao Paulo, Brazil: A cohort study. **PLoS ONE**, [S. l.], v. 15, n. 12 December, p. 1–13, 2020. DOI:

10.1371/journal.pone.0243269. Disponível
[http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0243269.](http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0243269)

em:

5.2 Critérios de internação por Síndrome Respiratória Aguda

CORONAVÍRUS 19			
Proponente Superintendência	Código PI - 27	Data Emissão 06/03/2020	Pág. 14 de 27

10. CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO**Síndrome Respiratória Aguda (SDRA):**

Pneumonia – avaliar clinicamente, indicando a unidade de internação apropriada.

Início: sintomas respiratórios novos ou agravados dentro de uma semana do início dos sintomas.

Imagem do tórax: opacidades bilaterais, não totalmente explicadas por derrames, colapso lobar ou pulmonar.

Edema: insuficiência respiratória não totalmente explicada por insuficiência cardíaca ou sobrecarga de volume.

- SDRA leve: $PaO_2 / FiO_2 > 200$, mas < 300 mmHg;
- SDRA moderada: PaO_2 / FiO_2 entre 100 e 200mmHg;
- SDRA grave: $PaO_2 / FiO_2 < 100$ mmHg

Sepse:

- Sinais de sepsis – Internação em UTI;
- Sepsis com disfunção orgânica >2 critérios: Qsola;
- Hipotensão: PAS < 100 mmHg;
- Alteração do status mental;
- Taquipneia: Fr > 22 irpm

Choque Séptico:

Internação em UTI.

Sepsis com uso de aminas para manter PAM ≥ 65 mmHg e lactato ≥ 2 mmol/L (18mg/dL) após ressuscitação volêmica.

5.3 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

| |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Termo de Consentimento Livre e Esclarecido</p> <p>Título: Um ano de pandemia COVID-19 no Hospital Estadual Mário Covas, no ABC Paulista: um estudo de série de casos
Pesquisador Responsável: Marcella Pilon Martins</p> <p>1. INTRODUÇÃO</p> <p>Você está sendo convidado para participar de um estudo de pesquisa. O presente estudo tem como objetivo a análise de prontuário dos pacientes internados no período de 12 meses no Hospital Estadual Mário Covas, entre 13 de março de 2020 e 31 de março de 2021. Você será avaliado quanto à evolução do quadro clínico de COVID-19 e fatores que contribuíram para seu desfecho.</p> <p>2. SUA PARTICIPAÇÃO É VOLUNTÁRIA</p> <p>Você tem que saber alguns detalhes importantes antes de começarmos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A sua participação no estudo é completamente voluntária. • Se decidir não participar, você não precisa nos informar nenhum motivo para sua decisão. • Você pode decidir pela não participação ou se retirar do estudo em qualquer momento, sem que isso resulte em qualquer perda dos seus direitos aos serviços prestados pelo SUS ou por qualquer forma de alteração no modo como você será atendido futuramente neste centro de atendimento médico. <p>3. OBJETIVO E POPULAÇÃO DO ESTUDO</p> <p>O estudo irá avaliar as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes internados na UTI do Hospital Mário Covas com diagnóstico confirmado de COVID-19</p> <p>4. COMO SERÁ O ESTUDO</p> <p>Será feito o levantamento de dados do seu prontuário eletrônico ao longo da internação no Hospital Estadual Mário Covas</p> <p>5. QUAIS OS RISCOS EM PARTICIPAR</p> <p>Nesse tipo de estudo, de revisão e análise de prontuários, há o risco de quebra de</p> <p style="text-align: right;">Rubrica do Participante ou Representante Legal _____
Rubrica do Pesquisador _____</p> | <p>sigilo caso alguém sem autorização tenha acesso aos seus dados, caso ocorra acesso a alguma informação que possa identificá-lo.</p> <p>6. BENEFÍCIOS EM PARTICIPAR</p> <p>Você não terá nenhum benefício direto e nem receberá nenhum tipo de pagamento caso concorde em participar.</p> <p>7. INTERRUPTÃO DO ESTUDO</p> <p>Você poderá interromper sua participação neste estudo a qualquer momento sua participação é voluntária. Seu seguimento clínico não será prejudicado ou modificado se você não quiser participar da pesquisa.</p> <p>8. CUSTOS / REEMBOLSOS</p> <p>Você não terá nenhuma despesa com medicações, consultas médicas ou qualquer exame realizado. Porém, se houver necessidade de convocação <u>para consulta</u> presencial, haverá o ressarcimento dos gastos decorrentes da pesquisa não somente ao participante, mas também para aqueles que o acompanham.</p> <p>9. CONFIDENCIALIDADE</p> <p>Será mantido todo sigilo em torno das suas informações pessoais, as quais somente terão acesso a equipe técnica envolvida no estudo. Todos os dados da pesquisa somente serão divulgados de forma agrupada e com absoluta confidencialidade, de forma que não será possível identificar quem foram os voluntários da pesquisa.</p> <p>10. DIREITO A ASSISTÊNCIA</p> <p>O participante de pesquisa receberá a assistência integral e imediata, de forma gratuita, pelo tempo que for necessário em caso de danos decorrentes da pesquisa.</p> <p>11. DIREITO A INDENIZAÇÃO</p> <p>O participante da pesquisa possui direito a indenização de danos decorrente da pesquisa. Os mesmos podem ser ordem psíquica ou física. O seu médico particular poderá ser consultado.</p> <p style="text-align: right;">Rubrica do Participante ou Representante Legal _____
Rubrica do Pesquisador _____</p> |

Faculdade de Medicina do ABC
Disciplina de Infectologia

12. FORMAS DE CONTATO

O Comitê de Ética é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando assegurar a proteção, dignidade, direitos, segurança e o bem-estar do participante da pesquisa. Se você tiver dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo e/ou insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário FMABC pelo endereço: Av. Lauro Gomes, 2000 - Prédio CEPES – 1º andar – sala 63 e 64 – Santo André – São Paulo. Telefone: 4993-5453. E-mail: cep@fmabc.br. O Horário de atendimento é das 08:00h às 16:00h; visando a assegurar a proteção, a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar do voluntário.

Você pode se dirigir aos pesquisadores do estudo do seu Centro de Pesquisa pessoalmente no setor URDIP no Centro Universitário FMABC, no endereço: Av. Lauro Gomes, 2000 - Prédio CEPES – 1º andar – Ambulatório de Infectologia – Santo André – São Paulo ou pelo telefone (11) 4994-6900 e (11) 4993-7285 de segunda a sexta, em horário comercial. Em caso de urgência, entrar em contato diretamente com a pesquisadora principal no telefone (11) 99226-4403 (24 horas por dia, 7 dias por semana).

Uma via original do documento, com assinaturas e rubricas, será fornecido ao participante da pesquisa.

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar do presente Projeto de Pesquisa, assinando este Termo em duas vias.

Assinatura do Participante: _____
Local e Data:

Assinatura do Pesquisador: _____
Local e Data: |

Rubrica do Participante ou Representante Legal _____